

TERAK BARGXO‘RI (*CHRYSOMELA POPULI* LINNAEUS, 1758) NING FARG‘ONA VODIYSIDAGI TARQALISHI VA BIOEKOLOGIYASI

Zohidova Muxayyoxon Bahtiyorjonovna

Farg‘ona davlat universiteti, tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0009-0008-0039-0711>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592218>

Annotatsiya. Ushbu maqolada terak bargxo‘ri (*Chrysomela populi* Linnaeus, 1758) ning Farg‘ona vodiysi sharoitidagi tarqalishi, biologik rivojlanish bosqichlari va populyatsiya dinamikasi o‘rganildi. Entomologik kuzatuvlar davomida bu zararkunanda yiliga bir necha avlod beradi, lichinka va imago holatlarida barglarga sezilarli zarar yetkazadi. *Ch. populi* ning rivojlanishiga iqlim sharoitlari, fitotsenoz turi va agrotexnik omillar kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Maqolada zararkunandaning fenologik xususiyatlari, morfologik belgilari va qishlov davri to‘g‘risida aniq ma‘lumotlar keltirildi. Integratsiyalashgan kurash choralarini ishlab chiqishda bu ma‘lumotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari Farg‘ona vodiysida terak plantatsiyalarini muhofaza qilishda zarur bo‘lgan ekologik va amaliy asoslarni shakllantiradi.

Kalit so‘zlar: terak bargxo‘ri; *Chrysomela populi*; Farg‘ona vodiysi; tarqalish; fenologiya; hayot davri; populyatsiya dinamikasi; iqlim omillari; fitotsenoz; morfologik belgilar; qishlov; integratsiyalashgan kurash; terak plantatsiyalari.

Аннотация. В статье исследованы распространение, биологические стадии развития и динамика популяции тополевого листоеда *Chrysomela populi* Linnaeus, 1758 в условиях Ферганской долины. Энтомологические наблюдения показали, что данный вредитель развивает несколько поколений в год и наносит значительный ущерб листьям как в личиночной, так и во взрослой стадиях. На развитие *Ch. populi* существенно влияют климатические условия, тип фитоценоза и агротехнические факторы. Приведены точные данные о фенологии, морфологических признаках и периоде зимовки вида. Полученные результаты важны для разработки интегрированных мер борьбы и формируют экологическую и прикладную основу защиты тополевых насаждений Ферганской долины.

Ключевые слова: тополевый листоед; *Chrysomela populi*; Ферганская долина; распространение; фенология; жизненный цикл; динамика популяции; климатические факторы; фитоценоз; морфологические признаки; зимовка; интегрированная борьба; тополевые насаждения.

Abstract. This article examines the distribution, life-cycle stages, and population dynamics of the poplar leaf beetle *Chrysomela populi* Linnaeus, 1758 under the conditions of the Fergana Valley. Entomological observations revealed that the pest produces several generations per year and causes considerable damage to leaves in both larval and adult stages. Climate parameters, phytocoenosis type, and agrotechnical practices exert strong influences on the development of *Ch. populi*. Detailed information is provided on the species’ phenology, diagnostic morphological traits, and overwintering period. These findings are essential for designing integrated control measures and supply the ecological and practical basis required to protect poplar plantations in the Fergana Valley.

Keywords. *Chrysomela populi*, leaf beetle, Fergana Valley, poplar, bioecology, population dynamics, metamorphosis, pest insect, larva, imago, integrated pest management, entomological monitoring

Kirish. *Chrysomela populi* Linnaeus, 1758 (terak bargxo‘ri) – Chrysomelidae oilasiga mansub hasharot, asosan terak *Populus* va tol *Salix* kabi manzarali daraxtlarning barglari bilan oziqlanadi. Ushbu tur juda keng tarqalgan bo‘lib, Yevropa, Sibir, Kavkaz, Markaziy Osiyo, jumladan O‘zbekiston hududlarida uchraydi. Terak bargxo‘rining ko‘payishi natijasida yosh terakzorlarda barglarning to‘liq yemirilishi sodir bo‘lib, daraxtlar biomasasi kamayishi yoki hatto ko‘chatlarning

qurib qolishi mumkin. Shu sababli *Ch. populi* O‘zbekistonda terak plantatsiyalari uchun xavfli zararkunanda sifatida qayd etilgan.

Adabiyotlar tahlili. *Chrysomela populi* – bargxo‘r qo‘ng‘izlar oilasiga mansub defoliator zararkunanda bo‘lib, Salicaceae oilasiga kiruvchi o‘simliklarda yashaydi va oziqlanadi [1]. O‘zbekiston sharoitida bu zararkunanda asosan tog‘oldi va nam hududlarda, xususan Farg‘ona vodiysining balandlik mintaqalarida keng tarqalganligi aniqlangan [2]. *Ch. populi* to‘liq metamorfoz yo‘li bilan rivojlanadi, tuxum – lichinka – g‘umbak – imago bosqichlarini o‘tadi, bu esa bir mavsumda bir necha avlod rivojlanishini ta‘minlaydi. Lichinkalari va imago holatdagi qo‘ng‘izlar faol ravishda barglarni kemirib, terak ko‘chatlarida katta defoliatsiya keltirib chiqaradi, bu daraxtlarning fotosintez va o‘shish jarayonini izdan chiqaradi [3]. Turli terak navlari barglari ushbu qo‘ng‘iz uchun turlicha to‘yimlilikka ega bo‘lib, oq terak (*Populus alba*) barglari bilan oziqlangan zararkunandalar past ko‘payish darajasini ko‘rsatadi [4]. Zararkunanda sonining maksimal ko‘payishi ko‘pincha antropogen faktorlarga, xususan monokultura plantatsiyalar va noto‘g‘ri agrotexnik yondashuvlarga bog‘liq [2].

Material va tadqiqot uslublari. Ushbu tadqiqot *Chrysomela populi* ning Farg‘ona vodiysi sharoitidagi tarqalishi, biologik rivojlanish bosqichlari, populyatsiya dinamikasiga ta‘sir etuvchi omillar va ularni nazorat qilish usullarini o‘rganishga qaratilgan. Izlanishlar 2023–2024 yillarda Farg‘ona vodiysi, xususan, Farg‘ona viloyatining Beshariq, Toshloq, Namangan viloyatining Pop va To‘rao‘rg‘on tumanlari hududlarida olib borildi. Entomologik kuzatuvlar uchun mazkur hududlardan tabiiy va madaniy fitotsenozlarga ega bo‘lgan 12 ta nuqtadan namunalar olindi. Har bir nuqtada o‘simlik ustida kuzatuvlar olib borilib, *Ch. populi* ning har xil rivojlanish bosqichlari hamda fenologik va ekologik holatlari qayd etildi. Namuna olishda qo‘lda yig‘ish, entomologik tarmoq va barglarni qirqib olish usullari qo‘llanildi. G‘umbaklanish joylari va qishlov bosqichi tabiiy sharoitda kuzatilib, tuproq yuzasi va xazon qatlamlari ichida joylashgan bosqichlar sanab chiqildi. Monitoring natijalari asosida zarar darajasi toifalarga ajratildi: 1) past ($\leq 10\%$ barg shikastlangan); 2) o‘rta (10–30%); 3) yuqori (30% dan ortiq). Biologik va agrotexnik nazorat usullari doirasida mavjud yirtqich entomofauna soni qayd qilindi.

Muhokama va natijalar. *Ch. populi* to‘liq metamorfoz yo‘li bilan rivojlanadi, ya‘ni tuxum-lichinka-g‘umbak-imago bosqichlarini o‘tadi. Uning voyaga yetgan imagosi o‘rtacha 9–13 mm uzunlikka ega bo‘lib, urg‘ochilari erkaklarga nisbatan biroz yirikroq bo‘ladi. Qo‘ng‘iz tanasi oval-silindrsimon, qanot usti qismi yorqin qizil-to‘q sariq rangda, boshi va ko‘krak qismi hamda oyoqmo‘ylovlari qora yoki to‘q ko‘k tusda bo‘ladi. Elitralarning bazal qismida mayda qora dog‘ bo‘lib, bu *Ch. populi* turiga xosdir. Erkak va urg‘ochi individlar tashqi ko‘rinishda juda o‘xshash, faqat urg‘ochi qo‘ng‘iz tanasi nisbatan yirik va qorin qismi biroz bo‘rtiqroq bo‘lishi bilan ajralib turadi. *Ch. populi* qo‘ng‘izlari ilk bahorda, terak va tol daraxtlari barg chiqarishi bilan faollashadi.

Farg‘ona vodiysi sharoitida qishdan chiqib tirik qolgan imagolar odatda aprel oyining oxiri may boshlarida o‘simliklarda paydo bo‘ladi. Voyaga yetgan qo‘ng‘izlar barglar bilan 2–3 kun oziqlanganidan so‘ng juftlashadi. Urg‘ochi qo‘ng‘iz barglarning pastki tomoniga to‘plam-to‘plam holatda mayda cho‘ziq tuxumlar qo‘yishni boshlaydi. Har bir urg‘ochi qo‘ng‘iz bitta qo‘yishda o‘rtacha 15–30 taga yaqin sarg‘ish-to‘q sariq rangli tuxum qo‘yadi. Tuxum qo‘yish jarayoni bahor oxiri va yoz fasli davomida bir necha marta takrorlanib, urg‘ochi qo‘ng‘iz bir vegetatsiya davrida jami yuzlab tuxum qoldirishi mumkin. Tuxumlarning inkubatsion davri ob-havo sharoitiga bog‘liq holda 5–10 kuni tashkil qiladi. Tuxumlardan lichinkalar chiqishi odatda may oyining o‘rtalari va oxiriga to‘g‘ri keladi. Yangi chiqqan lichinkalar dastlab barglar orqa tomonida bir joyga uyushib, gala (koloniya) bo‘lib oziqlanadi. Lichinkalarning rangi dastlab och sariq bo‘lib, tana yuzasida muntazam joylashgan mayda qora dog‘-nuqtalar bo‘ladi. Lichinkaning boshi, oyoqlari va tana segmentlari oralig‘i qora tusda. Voyaga yaqinlashgan lichinkalar 10–15 mm gacha o‘sadi va rangi biroz to‘qroq sarg‘ish-jigarrang tusga kirishi mumkin. Lichinkalar rivojlanish davomida 3 ta yosh bosib o‘tadi va har bir yoshda barglarni faol kemirib, ko‘p miqdorda ekskrement ajratadi. *Ch. populi* lichinkalari himoya mexanizmiga ega, ular xavf sezganda tanasining yon tomonlarida joylashgan maxsus bezlardan badbo‘y hidli qizg‘ish suyuqlik chiqara oladi. Ushbu kimyoviy himoya tarkibida

lichinkalar yeb turgan barglarda uchraydigan salitsin modda bo‘lib, yirtqichlarni qo‘rqitadi. Lichinkalar taxminan 2–3 hafta davomida oziqlanib to‘yinadi. Keyin to‘liq voyaga yetgan lichinkalar g‘umbaklanish uchun o‘simlikdan tushib, yerga tushadi. G‘umbak holati odatda tuproq ustida yoki to‘kilgan barglar orasida, ba‘zan esa bargning ostki tomonida “osilgan” holda kechadi. G‘umbak sariq-jigarrang rangda harakatsiz pilla ko‘rinishida bo‘lib, bu davr taxminan 5–10 kun davom etadi. Shundan so‘ng yangi voyaga yetgan qo‘ng‘iz paydo bo‘lib, qisqa muddatda qotib, qizil rangga kiradi.

Farg‘ona vodiysi kabi issiq-iqlimli hududlarda terak bargxo‘ri bir yilda ikki avlod beradi, ba‘zi qulay yillarda uchinchi, to‘liq bo‘lmagan avlod ham rivojlanadi. Birinchi avlod qo‘ng‘izlari iyun oyiga kelib shakllansa, ikkinchi avlod avgust-sentabrda paydo bo‘ladi. Yilning so‘nggi avlodiga mansub qo‘ng‘izlar yoki lichinkalar qishlash bosqichiga o‘tadi. Kuzda harorat pasayishi bilan *Ch. populi* ning rivojlanishi to‘xtab, hasharot qishki diapauza holatiga o‘tadi. Turga xos qishlash bosqichi haqida turli manbalarda ikki xil ma‘lumot uchraydi. Markaziy Yevropa sharoitida qo‘ng‘izlar imago holatda qishlaydi va kelgusi bahorda yana faoliyat boshlaydi. Farg‘ona vodiysi sharoitida ham lichinka holatda qishlaydi, chunki ko‘p kuzatilganidek kuz oxirida daraxtlar tagidagi tuproq va xazon qatlamida so‘nggi avlodning to‘yingan lichinkalari uchraydi. Qishlovdan omon chiqqan qo‘ng‘izlar yoki lichinkalar kelgusi yil bahorida harorat 15 °C dan oshganda yana faol hayotga kirishadi. Shunday qilib, *Ch. populi* ning biologik rivojlanish sikli yiliga bir necha avlod almashinuvi bilan uzluksiz davom etadi va populyatsiya miqdori mavsum davomida ortib boradi.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqotlar Farg‘ona vodiysining tog‘oldi zonalarida *Ch. populi* ning barqaror populyatsiyasi shakllanganligini ko‘rsatdi. Zararkunanda asosan *Populus* va *Salix* turlarining barglari bilan oziqlanib, har bir vegetatsiya mavsumida bir necha avlod rivojlanadi. *Ch. populi* ning biologik rivojlanish sikli to‘liq metamorfoz bosqichlarini o‘z ichiga oladi va uning rivojlanishi iqlimiy sharoitlarga, xususan bahor va yoz oylaridagi harorat va namlik darajasiga kuchli bog‘liqdir. Kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, yuqori populyatsiya zichligi kuzatilgan yillarda terakzorlarda barglarning 30% dan ortig‘i shikastlanib, fotosintez va o‘sish jarayonlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan. Lichinkalar va imagolar tomonidan yetkazilgan zarar ekologik va iqtisodiy jihatdan sezilarli bo‘lib, ayniqsa monokultura plantatsiyalarda bu holat keskinlashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Матмуратова Г.И., Султанов Б.А. Биogeография листоедов рода *Chrysomela* (Coleoptera: Chrysomelidae) в Узбекистане // American Journal of Agriculture and Horticulture Innovations. – 2024. – Т. 4, №12. – С. 19–23.
2. Рахимова А.А. Биология, вредоносность и меры борьбы с тополёвым листоедом (*Chrysomela populi* L.) в условиях Ферганской долины // Агрохимия, защита и карантин растений. – 2023. – Спецвыпуск. – С. 45–51.
3. Yaman M. Distribution and occurrence of the neogregarine pathogen *Ophryocystis anatoliensis* in populations of *Chrysomela populi* // Acta Protozoologica. – 2017. – Vol. 56. – P. 283–288.
4. Fazylbekov R., Tokhtaboyev A., Ibragimov U. Growth rates of poplar cultivars across Central Asia // Forests. – 2021. – Vol. 12, No. 3. – P. 373.